
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.855.5

DOI 10.5281/zenodo.15395751

Научная статья

РАСПОЗНАВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МОЗГОВЫХ ОПУХОЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА

RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF BRAIN TUMORS BASED ON BRAIN MRI IMAGES

АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

ассистент,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

ALEKSEEVA EKATERINA SERGEEVNA,

Assistant,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «MIREA –
Russian Technological University».*

В статье представлен метод интеллектуальной обработки медицинских изображений, направленный на распознавание и классификацию опухолей головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии. В качестве базовой модели использована сверточная нейронная сеть EfficientNet-B0, адаптированная с применением метода transfer learning. Выполнена предварительная обработка данных, включая аугментацию с целью устранения дисбаланса классов, а также модификация архитектуры выходного слоя модели для решения задачи многоклассовой классификации. Достоверность и точность полученных результатов подтверждаются высокими значениями метрик: accuracy – 0.95, f1-score – 0.96. Разработан пользовательский интерфейс с интеграцией нейросетевого модуля и базы данных, обеспечивающий визуализацию результатов и накопление статистической информации. Полученные результаты демонстрируют эффективность применения современных методов глубокого обучения в задачах медицинской диагностики, а также их практическую значимость для повышения точности и скорости клинических заключений.

The article presents a method for intelligent processing of medical images aimed at recognizing and classifying brain tumors based on magnetic resonance imaging data. The EfficientNet-B0 convolutional neural network adapted using the transfer learning method was used as the basic model. Preliminary data processing was performed, including augmentation to eliminate class imbalance, as well as modification of the architecture of the output layer of the model to solve the problem of multi-class classification. The reliability and accuracy of the obtained results are confirmed by high metric values: accuracy – 0.95, f1-score – 0.96. A user interface with the integration of the neural network module and the database was developed, providing visualization of results and accumulation of statistical information. The obtained results demonstrate the effectiveness of modern deep learning methods in medical diagnostics, as well as their practical significance for increasing the accuracy and speed of clinical conclusions.

Ключевые слова: *нейронные сети, искусственный интеллект, глубокое обучение, аугментация, EfficientNet-B3, transfer learning, классификация изображений, МРТ головного мозга, опухоли мозга/*

Key words: *neural networks, artificial intelligence, deep learning, augmentation, EfficientNet-B3, transfer learning, image classification, brain MRI, brain tumors.*

Медицина занимает одно из ключевых мест в системе жизнедеятельности современного общества, а задачи раннего выявления и точной диагностики заболеваний являются приоритетными направлениями в развитии здравоохранения. Особую актуальность представляет диагностика опухолей головного мозга – патологий, характеризующихся бессимптомным течением на ранних стадиях и, как следствие, высокой вероятностью позднего выявления, что существенно снижает эффективность последующего лечения. Традиционно диагностика опухолей осуществляется с применением магнитно-резонансной томографии (МРТ), интерпретация изображений которой требует участия квалифицированных специалистов-радиологов, что связано с временными затратами и риском субъективных ошибок.

В последние годы наблюдается значительное развитие технологий всё большую актуальность приобретает использование интеллектуальных систем, основанных на методах искусственного интеллекта и машинного обучения [3, с. 193]. Особенно перспективным направлением в медицинской диагностике является применение алгоритмов компьютерного зрения, позволяющих автоматизировать обработку изображений и повысить точность распознавания патологий. Сегодня нейронные сети находят широкое применение во многих отраслях науки и техники [1, с. 38], а их внедрение в медицину открывает новые горизонты для повышения эффективности и надёжности диагностики.

Компьютерное зрение, как область искусственного интеллекта, направлена на извлечение, интерпретацию и анализ информации, содержащейся в изображениях и видеопотоках [2]. В контексте медицинской визуализации – в частности, МРТ-изображений головного мозга – компьютерное зрение позволяет строить интеллектуальные системы, способные автоматически выявлять опухоли и классифицировать их по типам. Задачи автоматического распознавания и классификации изображений, в том числе в медицине, традиционно решались с использованием методов машинного обучения, предполагающих ручное извлечение признаков и последующую подачу их на вход классическим алгоритмам – таким как метод опорных векторов (SVM), анализ главных компонент (PCA), метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений (DT), случайные леса (RF) и простые нейронные сети (ANN). Несмотря на определённую эффективность, данные методы характеризуются ограниченной точностью и масштабируемостью, а также высокой чувствительностью к качеству извлечённых признаков.

Современный подход основан на использовании глубоких сверточных нейронных сетей (CNN), которые автоматически извлекают информативные признаки и осуществляют многоклассовую классификацию с высокой точностью. Архитектура CNN включает в себя несколько типов слоёв: сверточные – для выделения локальных особенностей изображений, подвыборки (пулинга) – для снижения размерности и повышения обобщающей способности модели, и полносвязные – для финального принятия решения [6, с. 370]. Внедрение таких систем в клиническую практику позволяет ускорить процесс диагностики, повысить её точность, снизить нагрузку на врачей и минимизировать риск диагностических ошибок, что в конечном итоге способствует повышению качества медицинского обслуживания.

Наиболее подходящими для работы и анализа изображений являются сверточные нейронные сети (CNN), так как они обладают рядом уникальных свойств, делающих их идеальными для этой задачи [5]:

1. Сверточные нейронные сети (CNN) способны автоматически извлекать высокоуровневые признаки из изображений. Это означает, что они могут идентифицировать ключевые элементы изображения, такие как края, формы и текстуры, без необходимости предварительной обработки или ручной настройки [7, с. 4].
2. CNN используют общие веса для обработки разных частей изображения. Это позволяет им эффективно обучаться на больших объемах данных, используя при этом относительно небольшое количество параметров.
3. CNN могут состоять из многих слоев, что позволяет им обучаться сложным моделям в данных. Это делает их идеальными для задач, требующих высокой точности, таких как распознавание объектов и сегментация изображений.
4. CNN устойчивы к шуму и искажениям в изображениях [4, с. 28].
5. Легко адаптируются к новым задачам и наборам данных [4, с. 28].

Таким образом, сверточные нейронные сети – это мощный инструмент, который произвел революцию в области анализа изображений. Их способность извлекать сложные признаки из изображений, а также их инвариантность к сдвигу, совместное использование параметров и глубина обучения делают их идеальными для широкого спектра задач.

В качестве эмпирической базы исследования использовался открытый датасет, размещенный на платформе Kaggle [8], включающий в себя магнитно-резонансные томограммы головного мозга. Изображения были классифицированы по четырём категориям: глиомы, менингиомы, опухоли гипофиза и контрольные снимки без патологий. Общий объём набора составил приблизительно 11 000 изображений, распределённых на обучающую и тестовую выборки: 7500 изображений использовались для обучения и 3500 – для тестирования. Все изображения представлены в формате JPEG с разрешением 512×512 пикселей.

Для обучения будет использоваться концепция «transfer learning». Transfer Learning позволяет использовать накопленный при решении одной задачи опыт для решения другой, аналогичной проблемы. Нейросеть сначала обучается на большом объеме данных, затем — на целевом наборе [11]. Данный подход помогает сократить время, требуемое для обучения модели.

В статье будет взята за основу нейронная сеть, предобученная на базе ImageNet, EfficientNet-B0. Архитектура выбранной сети представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура EfficientNet-B0

EfficientNet – класс новых моделей, который получился из изучения масштабирования (скейлинг, scaling) моделей и балансирования между собой глубины и ширины (количества каналов) сети, а также разрешения изображений в сети [10]. EfficientNet доступна в нескольких версиях, которые отличаются размерами и уровнем сложности. EfficientNet-B0 – это основная модель с наименьшим числом параметров и самым маленьким размером, что делает ее наиболее ресурсосберегающей. Версия EfficientNet-B7 является наиболее продвинутой и последней в серии [9, с. 30]. Это модель с большим количеством слоев и параметров, обеспечивающая высокую точность в классификации изображений, но при этом требующая значительно больше вычислительных ресурсов для эффективного обучения.

Данная модель будет оптимальным выбором, так как EfficientNet выделяется своим уникальным подходом к масштабированию, который позволяет увеличивать глубину, ширину и разрешение сети одновременно [10]. Это обеспечивает высокую точность при классификации изображений при значительно меньших затратах вычислительных ресурсов и количестве параметров по сравнению с другими архитектурами.

На выходе такой модели располагаются следующие слои: слой Batch Normalization, предназначенный для стабилизации и ускорения обучения, затем Dropout слой, который случайным образом «обнуляет» часть нейронов для предотвращения переобучения, и, наконец, полносвязный слой, завершающийся функцией активации SoftMax.

Однако, для решения задачи классификации МРТ-снимков опухолей головного мозга, следует отсечь стандартный финальный классификатор EfficientNet-B0, разработанный и предобученный для распознавания 1000 классов ImageNet, и построить новый, специально адаптированный к исследуемой задаче. Новый выходной классификатор CNN будет включать слои GlobalAveragePooling2D, Batch Normalization, Dense с активацией ReLU, Dropout и финальный Dense слой с SoftMax, тем самым позволит переориентировать извлеченные признаки на 4 целевых класса.

Далее, важным этапом при обучении модели является предобработка данных. Была проведена аугментация данных с целью устранения дисбаланса классов. Результат представлен на рис. 2.

Рис. 2. Результат аугментации данных

Также набор данных был разделен на три выборки: обучающая (60 % всех данных), валидационная (20 % всех данных) и тестовая (оставшиеся 20 % данных).

По результатам функции потерь Cross Entropy на валидационной выборке для итогово-

го обучения был выбран оптимизатор Adam по наилучшему балансу между скоростью сходимости и точности модели (рис. 3).

Рис. 3. Функций потерь по эпохам для рассматриваемых оптимизаторов

По итогам финального обучения модели после подбора всех гиперпараметров получены следующие метрики: accuracy – 0.95, f1-score – 0.96, что говорит о точности модели в 95 %.

Также, для удобства был разработан интерфейс, куда был встроен модуль нейронной сети, а также БД для сбора статистических данных. В качестве инструментальных средств разработки применены Python и PyTorch для модели, Streamlit для интерфейса и MySQL для базы данных.

Ключевая страница разработанной системы представлена на рис. 4.

Рис. 4. Страница «Классифицировать заболевание»

Далее представлен пример классификации заболеваний с использованием разработанной системы (рис. 5-6).

Рис. 5. Выставленный диагноз – менингиома

Рис. 6. Заболеваний не обнаружено

Таким образом, созданная система для классификации МРТ-снимков представляет собой эффективный помощник для медицинских специалистов, позволяя ускорить процесс диагностики опухолей, снизить нагрузку на врачей и уменьшить вероятность диагностических ошибок. Помимо этого, система автоматически собирает и визуализирует статистические данные, что может способствовать более точному мониторингу состояния пациентов, выявлению повторяющихся паттернов и поддержке принятия клинических решений.

В данной работе разработана и протестирована интеллектуальная система для автоматического распознавания и классификации опухолей головного мозга на основе изображений МРТ. Использование сверточной нейронной сети EfficientNet-V0 в сочетании с технологией transfer learning позволило достичь высокой точности классификации при ограниченных вычислительных затратах. Проведённые эксперименты продемонстрировали, что предложенная система может выступать в качестве надёжного инструмента поддержки принятия врачебных решений, способного сократить время диагностики, снизить нагрузку на специалистов и повысить обоснованность клинических выводов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агарева О.Ю., Скрипова А.Е. Алгоритм обучения сверточной нейронной сети для распознавания графических объектов на основе нейронных сетей с иерархическим классификатором // Сборник научных трудов кафедры прикладной математики и программирования по итогам работы постоянно действующего семинара «Теория систем». 2022. С. 38-47.
2. Галушкин С.Д. Компьютерное зрение // Neuro Core. 2024. URL: <https://neuro-core.ru/blogs/computer-vision-about> (дата обращения 27.04.2024).
3. Коваль А.В., Гришечко В.А. Распознавание дорожных знаков с помощью сверточных нейронных сетей // Научные горизонты. 2018. № 12(16). С. 193-198.
4. Лихотин М.А. Использование свёрточных нейронных сетей для анализа изображений // Вестник Воронежского государственного технического университета. Т. 19. 2023. № 2. С. 27-32.
5. Недюк М.А. Урожайный код: нейросеть распознает болезни растений по фото. // Известия. 2023. URL: <https://iz.ru/1499795/mariia-nediuk/urozhainyi-kod-neiroset-raspoznat-bolezni-rastenii-po-foto> (дата обращения 27.04.2024).
6. Пырнова О.А., Кузнецов М.Г., Никоноров Д.П. Использование сверточной нейронной сети для выявления заболеваний растений // Научно-технический вестник Поволжья/ 2023. № 12. С. 369-372.
7. Сикорский О.С., Обзор сверточных нейронных сетей для задачи классификации изображений // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. 2017. С. 3-11.
8. Plant Pathology-2020 // Kaggle. URL: <https://www.kaggle.com> (дата обращения 09.02.2024).
9. Strawberry disease diagnosis service using EfficientNet / Ch,Ju, Lee [et al.] // Smart Media Journal. 2022. Vol. 11. No. 5. pp. 28-37.
10. Tan M., Le Q., EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. 2020 // Cornell University. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.11946>.
11. Transfer Learning. 2018. // Habr. URL: <https://habr.com/ru/companies/binarydistrict/articles/428255> (дата обращения 28.04.2024).

Поступила в редакцию: 04.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Алексеева Е.С., 2025.